

El lenguaje tras la Directiva de Defensa Nacional de 2020 y su homónima de 2012

Yzan Pérez Morán (CISDE)

Cabe enmarcar el objeto de análisis de este ensayo. La Defensa en sí misma es ontológicamente material, pues existe en oposición a un concepto físico. Así como “arriba” no existe sin la referencia espacial “abajo”, o la categoría “padre” implica la entidad material “hijo”, la Defensa nace contra la **agresión**, que también es tangible.

Por ende, es un concepto cuantificable, con normas, y cuando tales normas tratan su dirección, nace la “directiva” (*dirigere*, gobernar). Tal es el objeto de análisis de este texto, aplicado a la casuística española y tomando como referencia sus Directivas de Defensa Nacional, en adelante «DDN».

En términos lingüísticos, la DDN es la columna **ético-política** de la Defensa española, definiendo sus líneas de acción respecto a agentes internos y externos. Especifico “ético-política” por dos motivos:

- Ética, porque lingüísticamente es un manual de conducta: la DDN 2020 habla de respeto a culturas extranjeras, empatía ciudadana, concienciación social e igualdad entre géneros (entre otros).
- Política, porque la firma la Presidencia del Gobierno y sus planteamientos afectan a cuestiones como la diplomacia o la presupuestación.

A su vez, también es uno de los axiomas de la Cultura de Defensa, en conjunción con otras leyes orgánicas, estrategias gubernamentales, cátedras universitarias y *thinks-tanks*. Si bien esta Cultura es similar en todos los Estados-nación, las democracias han creado matices y necesidades recogidos en el lenguaje.

Lo primero es entender que la literatura estatal es **tautológica**. En otros tipos de literatura, como la científica, las definiciones evolucionan por epistemología. Sin embargo, el Estado se define a sí mismo, y oficializa tal definición vía decreto.

Por ejemplo: España no se define como Estado católico dada su separación política y financiera respecto a la Iglesia, pero, ¿por qué ser “católicos” depende de esa categoría y no otra? Suecia es un país “nórdico” por una categoría epistemológica: la geografía. Egipto es un país “árabe” por otra categoría: la etnia. ¿Por qué España no es católica con un 80.56% de creyentes y un 50% de practicantes? Alguno dirá que la Constitución no tiene nada que ver con descripciones genéricas, pero la Institución suprema es la Corona, cuyos antepasados son reyes por derecho divino. Sin embargo, el Estado ya ha creado su concepto de forma tautológica.

Este caso pintoresco ilustra el primer toque de atención antes de enfrentarse a un texto gubernamental: la subjetividad y variación según el contexto socioeconómico. Por ejemplo, en la DDN de 2012, España es miembro de la Unión Europea, una nomenclatura inequívoca, pero en 2020 se define como socio de referencia. Esto coincide con la crítica de Alemania por ser “parásito de deuda europea” (dicho en Estrasburgo) y la de Francia por ser “un desestabilizador que acoge inmigración como si no tuviera vecinos”. El léxico de la DDN adquiere una actitud compensatoria reactiva al entorno, siendo igual que un discurso político, pero largoplacista.

Una vez comprendida esta ambigüedad, toca preguntarse: ¿existen diferencias relevantes entre la promulgada hace doce años y la actual? En efecto, hay distinciones teóricas y pragmáticas, que he dividido en cuatro áreas: **integración, modernización, civilización e inclusión.**

Empezando por la primera, tenemos el enfoque integrador de la DDN 2020, muy enfocado en la coordinación con otros sectores de la administración e influenciada por la Ley de Seguridad Nacional del 2015. Basta un vistazo al léxico de su predecesora para percibir un tono más centrado en las capacidades disuasorias respecto a amenazas convencionales, sin menciones directas a otros Ministerios.

El segundo es la modernización, no solo en recursos, sino también en amenazas. En la primera versión, por ejemplo, se habla de “el Internet de las cosas” y del “mundo digital”, atributos escuetos si comparamos con la DDN 2020, que recoge computación cuántica, inteligencia artificial, redes sociales y espacio cibernético en términos generales. Otra diferencia considerable es la sólida mención al narcotráfico que vemos en la Directiva del 2012, donde no solo se especifican los delitos relativos a drogas, sino que nos hace una aproximación al drama de cárteles en Sudamérica. Tal vez esto se deba a que, en el momento de ser publicado, la guerra contra las drogas de Nixon estaba doce años más cerca que en 2020, y España siempre ha tomado a los americanos como referencia en esta materia. Otra posibilidad es que nuestro Gobierno tenía más reciente la guerra contra el cártel de la Fariña, con epicentro en Galicia. Sea lo que fuere, es una tipología delictiva que pasa por encima en la DDN 2020, más enfocada en ciberdelincuencia y yihadismo.

La tercera diferencia clave es la civilización, es decir, el acercamiento al civil (o ciudadano). Recuerda notablemente al CESID de Manglano cuando se convirtió en el CNI actual, una transición marcada por la transparencia y, sobre todo, inclusión de activos civiles. En la Directiva de 2020 podemos percibir tal cambio en la redacción misma, pues está pensada **para ser leída por cualquiera**: no se pierde en contexto geopolítico, no detalla en exceso, explica en nuestro compromiso europeo y, sobre todo, es pluralista a todos los niveles.

De hecho, también mira hacia dentro, no solo dirigiéndose a civiles sino al propio colectivo de personas que componen las FAS. Se insiste en su cuidado, su calidad

de vida laboral y, sobre todo, su mayor dotación de recursos, entre los que destaca la mención a la necesidad de **renovación tecnológica**. Todo ello demuestra cierta sensibilidad por la Cultura de Defensa y el factor humano, que, en la DDN de 2012, eran una pulsión más que líneas de acción tangibles. Cito textualmente el Apartado letra m de la DDN 20020: “[...] No puede existir una Defensa eficaz sin el interés y la concurrencia de los ciudadanos”.

Finalmente, el último actor a mencionar es el más novedoso formalmente: la inclusión de la mujer en el discurso. En numerosas ocasiones, la Directiva vigente habla de incrementar el número de plantilla femenina en las Fuerzas de Seguridad del Estado, y no solo eso, sino que busca “potenciar su promoción en puestos de mediación y resolución de conflictos”, principalmente en el extranjero. Tiene sentido si entendemos la caída del reclutamiento de las FAS: las mujeres son el 50’90% de la población nacional, por lo que atraerlas como activo facilita la captación de talentos, una inquietud de la comunicación militar y los gabinetes de prensa.